

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №6 (20)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 6 (20)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Муस्ताкиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**КЛИНИКО-ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЭНТЕРАЛЬНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ОСТРОЙ КИШЕЧНОЙ НЕПРОХОДИМОСТИ НА ФОНЕ
ДИФFUЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПЕЧЕНИ**

Махманазаров О.М.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Острая кишечная непроходимость (ОКН) у больных с диффузными заболеваниями печени протекает значительно тяжелее из-за системных метаболических нарушений, портальной гипертензии и снижения детоксикационной функции печени. Одним из ключевых осложнений у данной категории пациентов является синдром энтеральной недостаточности (СЭН), формирование которого приводит к нарушению барьерной функции кишечника, транслокации эндотоксинов и прогрессированию полиорганной недостаточности.

Ключевые слова: энтеральная недостаточность, кишечная непроходимость, диффузные заболевания печени, эндотоксемия, нутритивная поддержка, барьерная функция кишечника.

**CLINICAL AND PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF ENTERAL
INSUFFICIENCY IN ACUTE INTESTINAL OBSTRUCTION ASSOCIATED WITH DIFFUSE
LIVER DISEASES**

Makhmanazarov O.M.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Acute intestinal obstruction (AIO) in patients with diffuse liver diseases presents a significantly more severe clinical course due to systemic metabolic disturbances, portal hypertension, and reduced hepatic detoxification capacity. One of the key complications in this patient group is the syndrome of enteral insufficiency (SEI), the development of which leads to impaired intestinal barrier function, translocation of endotoxins, and progression of multiple organ failure.

Keywords: enteral insufficiency, intestinal obstruction, diffuse liver diseases, endotoxemia, nutritional support, intestinal barrier function.

**ДИФFUЗ ЖИГАР КАСАЛЛИКЛАРИ ФОНИДА РИВОЖЛАНГАН ЎТКИР ИЧАК
ТУТУЛИШИ ВАҚТИДА ЭНТЕРАЛ ЕТИШМОВЧИЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИГА
ТАЪСИР ҚИЛУВЧИ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ОМИЛЛАР**

Махманазаров О.М.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Диффуз жигар касалликларига эга беморларда ўткир ичак тутулиши (ЎИТ) жиддий метаболик бузилишлар, портал гипертензия ва жигарни детоксикация қилиш функциясининг пасайиши туфайли анча оғир кечади. Ушбу топифадаги беморларда асосий асоратлардан бири энтерал етишмовчилик синдроми (ЭЕС) бўлиб, унинг ривожланиши ичакнинг тўсиқ функциясининг бузилишига, эндотоксинларнинг транслокациясига ва кўп аъзоли етишмовчиликнинг кучайишига олиб келади.

Калит сўзлар: энтерал етишмовчилик, ичак тутулиши, диффуз жигар касалликлари, эндотоксемия, нутритив қўллаб-қувватлаш, ичакнинг тўсиқ функцияси

Введение. В контексте современной медицинской науки, заболевание, известное как острая кишечная непроходимость (ОКН), представляет собой состояние, при котором наблюдается препятствие нормальному перемещению содержимого по ЖКТ [111, с. 261-265]. Статистические исследования указывают на возрастной диапазон наибольшей распространенности данного заболевания между 40 и 60 годами, при этом отмечается, что мужчины подвержены ОКН в большей степени, чем женщины [67, с. 28-33]. В сфере профессиональной медицинской практики необходимо осознание важности овладения алгоритмами как диагностического поиска, так и терапевтического ведения пациентов на различных этапах развития ОКН. Это касается не только специалистов хирургического профиля, но и врачей-интернистов, учитывая, что своевременное медицинское вмешательство имеет определяющее значение для сохранения жизни пациента [1, с. 31-33]. К тому же, ОКН может проявляться у пациентов с разнообразными сопутствующими заболеваниями, включая диффузные заболевания печени (ДЗП) [8, с. 12-25].

Важность исследований в области взаимосвязи ОКН и ДЗП обусловлена сложностью патофизиологических процессов в органах при этой коморбидности. Даже при своевременном хирургическом вмешательстве исходы могут быть не всегда благоприятными, что подчеркивает значимость подробного изучения патофизиологических аспектов в случаях ОКН у пациентов с ДЗП, а также при других патологиях [101, с. 489-492]. Современные достижения в медицинской науке и практике открывают перспективы улучшения лечебного процесса, но это возможно лишь при глубоком понимании и всестороннем анализе ключевых моментов патофизиологических процессов, связанных с ОКН у больных ДЗП и другими заболеваниями [17, с. 97-105].

В современных исследованиях патогенеза осложнений при диффузных заболеваниях печени (ДЗП) уделяется значительное внимание феномену бактериальной транслокации (БТ), который представляет собой процесс перемещения живых бактерий и их компонентов из кишечного содержимого в стенку кишечника, мезентериальные лимфоузлы, а также в портальную и системную кровеносные системы. Наблюдается, что у пациентов с ДЗП, контаминация кишечника патогенной и условно-патогенной микрофлорой приводит к увеличению проницаемости его стенок, что способствует проникновению бактерий и их токсинов, а также различных микро- и макромолекул. Это может привести к нарушениям в процессе пищеварения вблизи стенок кишечника, уменьшению синтеза витаминов группы В и нарушению печеночно-энтеральной циркуляции, что усугубляет синдром печеночно-клеточной недостаточности [14, с. 28-32]. Эти осложнения запускают цепь патогенетических механизмов, включая гипердинамический тип кровообращения, спланхническую вазодилатацию, асцит, а также варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) [69, с. 2-9].

Дополнительно, при ДЗП наблюдается увеличение сопротивления в портальном кровотоке, что приводит к уменьшению кровотока по портальной вене, застою крови, ее расширению и повышению давления. Синдром избыточного бактериального роста (СИБР) в тонком кишечнике является одним из факторов, способствующих БТ при ДЗП. В условиях декомпенсированного течения ДЗП, когда барьерные функции кишечника и печени ослаблены, СИБР может привести к усилению бактериальной транслокации и более выраженной системной воспалительной реакции. Кроме того, портальная гипертензия увеличивает риск интраоперационного кровотечения, особенно в сочетании с адгезивным процессом после предыдущих операций [115, с. 30-49].

Исследования показывают, что эффективность лечения пациентов с ОКН, у которых также присутствуют ДЗП, во многом определяется стадией заболевания, степенью эндотоксикоза и своевременностью медицинского вмешательства с момента начала заболевания [62, с. 18-22]. У пациентов с ОКН быстро развивающаяся эндогенная интоксикация стимулирует активацию механизмов детоксикации печени [15, с. 83-86]. В этом контексте повышение компенсаторных функциональных возможностей печени становится критически важным для обеспечения успешности послеоперационного восстановления и реабилитации пациентов в ургентной хирургии при острой кишечной непроходимости [28, с. 377-381]. Также поддержание компенсированного состояния функций печени не только способствует поддержанию гомеостаза, но и является ключевым элементом в ситуациях, когда организму требуется повышенная активность в периоды до и после операции [85, с. 114-119].

Цель исследования. Оптимизация исходов хирургического вмешательства при лечении острой кишечной непроходимости у пациентов с диффузными заболеваниями печени путём применения гепатотропной терапии.

Материалы и методы. Целью исследования был анализ клинических данных 106 пациентов, острой кишечной непроходимостью (ОКН) в сочетании с диффузными заболеваниями печени (ДЗП). В исследовании приняли участие 51 мужчина и 55 женщин, причем распределение по возрастным категориям было следующим: 42 пациента (39,6%) были в возрасте до 60 лет, 61 пациент (57,5%) относился к возрастной группе 61-75 лет, а 3 пациента (2,8%) были старше 75 лет.

Результаты и обсуждения: В ходе анализа были получены следующие данные: среди пациентов с тонко-кишечной непроходимостью (ТонкоКН), 3 пациента (6,2%) имели анамнез заболевания менее 6 часов, у 9 пациентов (18,8%) заболевание длилось от 6 до 12 часов, 19 пациентов (39,6%) испытывали симптомы от 13 до 24 часов, и 17 пациентов (35,4%) страдали от заболевания более 24 часов. В отличие от этого, в группе пациентов с толсто-кишечной непроходимостью (ТолстоКН) ни у одного пациента не было зафиксировано заболевание длительностью менее 6 часов, у 3 пациентов (5,2%) заболевание длилось от 6 до 12 часов, 8 пациентов (13,8%) имели анамнез от 13 до 24 часов, и большинство, 47 пациентов (81,0%), страдали от заболевания более 24 часов. Эти данные иллюстрируют значительные различия в длительности и динамике заболевания между пациентами с разными формами кишечной непроходимости, что подчеркивает необходимость индивидуализированного подхода в диагностике и лечении.

Таблица 1.

Уровень патологии кишечника при острой кишечной непроходимости у больных диффузными заболеваниями печени с учетом длительности анамнеза заболевания

Уровень патологии кишечника	Общее число пациентов (%)	< 6 часов (%)	6-12 часов (%)	13-24 часа (%)	> 24 часа (%)
ТонкоКН	48 (45,2%)	3 (6,2%)	9(18,8%)	19(39,6%)	17(35,4%)
ТолстоКН	58 (54,7%)	0 (0%)	3(5,2%)	8(13,8%)	47(81,0%)

В ходе проведенного исследования, мы выявили интересные закономерности в распределении степеней синдрома энтеральной недостаточности (СЭН) среди пациентов с обструкцией тонкого кишечника (ТонкоКН), а также корреляцию этих степеней с продолжительностью болезни. В подгруппе пациентов с ТонкоКН, для случаев с продолжительностью заболевания менее 6 часов, было зафиксировано по одному случаю СЭН I степени в каждой из двух групп – основной и сравнительной (по 1,89% в каждой группе). При увеличении длительности заболевания до интервала от 6 до 12 часов, количество пациентов с I степенью СЭН возросло до двух случаев (3,77%) в каждой группе, вместе с появлением по одному случаю СЭН II и III степеней (1,89% каждая).

При более длительном интервале заболевания от 13 до 24 часов наблюдалось увеличение количества пациентов с СЭН II степени до четырех (7,55%) в основной группе и пяти (9,43%) в сравнительной, в то время как III степень СЭН была зафиксирована у 4 (7,55%) и 3 (5,66%) пациентов соответственно. В случаях, когда длительность болезни превышала 24 часа, II степень СЭН была обнаружена у 3 (5,66%) пациентов в основной группе и у 6 (11,32%) в сравнительной, а III степень наблюдалась у 1 (1,89%) пациента в каждой группе.

При исследовании пациентов с толсто-кишечной непроходимостью (ТолстоКН), аналогичные тенденции были замечены. Особенно выделялась картина при длительности заболевания свыше 24 часов, где уровень СЭН оказался значительно выше. В основной группе 8 (15,09%) и в сравнительной группе 11 (20,75%) пациентов имели II степень СЭН, тогда как 3 (5,66%) и 2 (3,77%) пациентов соответственно страдали от III степени СЭН. Эти данные подчеркивают важность временного фактора в прогрессировании СЭН при кишечной непроходимости и необходимость учета продолжительности заболевания в клинической практике для оптимизации лечебных стратегий.

Исследование выявило заметную связь между продолжительностью острой кишечной непроходимости (ОКН) и степенью тяжести синдрома энтеральной недостаточности (СЭН), указывая на пропорциональное увеличение тяжести СЭН со временем с начала заболевания. Эти данные подчеркивают критическую необходимость раннего обращения за медицинской помощью при первых признаках ОКН для минимизации риска развития более тяжелых стадий СЭН.

В контексте изучения пациентов с толсто-кишечной непроходимостью (ТолстоКН), которые обратились за медицинской помощью спустя 24 часа после начала заболевания (всего 47 человек, или 44,3% от общего числа), было выявлено, что 19 из них (17,9%) имели СЭН I степени, в то время как 28 человек (26,4%) страдали от СЭН II-III степеней. Это указывает на тенденцию к задержке госпитализации среди пациентов с ТолстоКН, которая коррелирует с повышением степени тяжести синдрома эндотоксической недостаточности (коэффициент корреляции $r=0.634$, уровень значимости $p<0.0001$), как это отражено в таблице 2.

Другой значительный фактор, влияющий на характеристики ОКН, связан с патогенетическими механизмами её возникновения, включая обтурацию и странгуляцию. Проведенный анализ частоты СЭН в зависимости от этих механизмов показал, что странгуляционная кишечная непроходимость (СтрангКН) была диагностирована в 43 случаях (40.6%), тогда как обтурационная кишечная непроходимость (ОбтурКН) – в 63 случаях (59.4%). Эти результаты подчеркивают важность дифференциации механизмов возникновения ОКН для более точной диагностики и эффективного лечения.

Анализируя данные пациентов с странгуляционной кишечной непроходимостью (СтрангКН), было выявлено, что значительная часть из них, а именно 26 человек (60,5% от общего числа со СтрангКН), обратились за медицинской помощью в первые сутки заболевания. В эту группу входят 2 пациента (4,6%), которые прибыли в первые 6 часов заболевания, и 6 пациентов (13,9%), обратившихся за помощью в период от 6 до 12 часов после начала заболевания. Однако, большинство пациентов (26 человек или 60,5% от общего числа со СтрангКН) были зарегистрированы в временном интервале от 13 до 24 часов. В более поздний период, то есть спустя более 24 часов после начала заболевания, было зафиксировано обращение 9 пациентов (20,9%).

Таблица 2.

Степень тяжести синдрома энтеральной недостаточности при острой кишечной непроходимости у больных диффузными заболеваниями печени с учетом уровня непроходимости и длительности заболевания (n=106)

Уровень непроходимости	Длительность заболевания	Степень тяжести СЭН, абс. (%)					
		I		II		III	
		Осн. Гр. n=51	Гр. Сравн. n=55	Осн. Гр. n=51	Гр. Сравн. n=55	Осн. Гр. n=51	Гр. Сравн. n=55
Тонкокишечная	< 6 часов		1	1		1	
	6-12 часов	2	2	1	2	1	1
	13-24 часа	2	1	4	5	4	3
	> 24 часов	2	4	3	6	1	1
Всего		6	8	9	13	7	5
Толстокишечная	< 6 часов						
	6-12 часов	1	1	1			
	13-24 часа	1	1	2	2	1	1
	> 24 часов	8	11	12	11	3	2
Всего		10	13	15	13	4	3

В контексте обтурационной кишечной непроходимости (ОбтурКН) наблюдалась иная динамика. Отмечено, что 6 пациентов (9,5%) поступили в медицинские учреждения в интервале между 6 и 12 часами после начала заболевания, в то время как только 5 человек (7,9%) обратились за помощью в течение следующих 12 часов. Значительная часть пациентов с ОбтурКН, составляющая 52 человека или 82,6% от общего числа, проявила задержку в обращении за медицинской помощью, превышающую 24 часа, что отражено в таблице 3. Эти данные подчеркивают различия в динамике обращения за медицинской помощью у пациентов со странгуляционной и обтурационной кишечной непроходимостью, что может иметь клиническое значение для диагностики и выбора стратегии лечения.

Таблица 3.

Распределение пациентов с ОКН с учетом вида и длительности анамнеза заболевания

Категория	Общее количество случаев	Временной интервал	Абс.	%
Странгуляционная КН	43	0-6 часов	2	4,6%
		6-12 часов	6	13,9%
		13-24 часа	26	60,5%
Обтурационная КН	63	>24 часа	9	20,9%
		0-6 часов	-	-
		6-12 часов	6	9,5%
		13-24 часа	5	7,9%
		>24 часа	52	82,6%

Изучение пациентов с странгуляционной кишечной непроходимостью (СтрангКН) выявило определенные закономерности в развитии синдрома энтеральной недостаточности (СЭН) в зависимости от времени госпитализации. Среди пациентов, обратившихся за медицинской помощью в первые 6 часов заболевания (2 пациента, что составляет 4,6% от общего числа со СтрангКН), наблюдалось равное распределение между I и II степенями СЭН (по 50% на каждую степень). В интервале от 6 до 12 часов из 6 пациентов (13,9%), также было зафиксировано равномерное распределение степеней СЭН, с 50% пациентов в каждой из степеней. Среди пациентов, обратившихся в течение 13-24 часов (26 пациентов, 60,5%), большинство было классифицировано как I степень СЭН, в то время как остальные распределились между II и III степенями.

Для пациентов с обтурационной кишечной непроходимостью (ОбтурКН), среди 52 пациентов, госпитализированных спустя более 24 часов после начала заболевания (82,6%), большинство демонстрировали II и III степени СЭН. В группе, которая обратилась в первые 24 часа заболевания (11 пациентов), наблюдалось более равномерное распределение между I и II степенями СЭН.

Эти результаты указывают на наличие значительной корреляционной связи между продолжительностью СтрангКН и ухудшением СЭН. Подобная корреляция также прослеживается при ОбтурКН, где коэффициент корреляции составляет $r=0.7$, с уровнем значимости $p<0.0001$. Это подчеркивает важность учета времени госпитализации и продолжительности заболевания в контексте этих состояний для оценки риска развития и прогрессирования СЭН.

Вывод. Проведённое исследование выявило тесную связь между длительностью анамнеза острой кишечной непроходимости (ОКН) и степенью тяжести синдрома энтеральной недостаточности (СЭН) у больных с диффузными заболеваниями печени: установлено, что чем позже пациент обращается за медицинской помощью, тем выше вероятность развития СЭН II–III степени, что подтверждается значимыми корреляционными показателями ($r = 0.634-0.7$; $p < 0.0001$). В группе с тонко-кишечной непроходимостью (ТонкоКН) прогрессирование СЭН наблюдалось уже в первые 24 часа заболевания, однако часть пациентов поступала относительно рано, что определённо снижало риски тяжёлой энтеральной дисфункции. Напротив, при толсто-кишечной непроходимости (ТолстоКН) 81% пациентов госпитализировались спустя более 24 часов, и именно в этой группе чаще фиксировались выраженные формы СЭН. Анализ патогенетических механизмов показал, что при странгуляционной ОКН преобладает раннее обращение (до 60,5% в первые сутки), что создаёт условия для своевременного вмешательства, тогда как при обтурационной форме 82,6% пациентов поступали спустя >24 часов, что сопровождалось значительным ростом доли СЭН II–III степени. Эти данные свидетельствуют о клинической значимости временного фактора: задержка госпитализации приводит к утяжелению эндотоксикоза, нарушению кишечного барьера и падению нутритивного статуса, что требует внедрения протоколов ранней диагностики, мониторинга СЭН и своевременного начала энтеральной терапии уже на ранних этапах ведения пациентов с ОКН и диффузными заболеваниями печени.

Список литературы:

1. Милуков В.Е. и соавт. Роль морфо-функциональных изменений надпочечников в патогенезе водно-электролитных нарушений у больных острой тонкокишечной непроходимостью // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2015. – С. 15.
2. Миннуллин М.М. и соавт. Острая кишечная непроходимость. Диагностика // Хирургическое лечение Практическая медицина. – 2015. - № 6 (91). – С. 18-22.
3. Минушкин О.Н. Гепатопротекторы в лечении некоторых заболеваний печени // cyberleninka.ru. – 2016. - №14. – С. 5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gepatoprotektory-v-lechenii-nekotoryh>
4. Морозов С.В. и соавт. Лечение спаечной кишечной непроходимости: лапаротомия или лапароскопия? // Московский хирургический журнал. – 2019. – № 3. – С. 30–35.
5. Муфазалов Ф.Ф. и соавт. Преимущества компьютерной томографии в диагностике ОСТКН после гинекологических операций // Медицинская визуализация. – 2019. – Т. 23. - № 2. – С. 119–126.
6. Мухитдинов У.Р. и соавт. Лапароскопия в диагностике и лечении острой спаечной тонкокишечной непроходимости // Джанелидзе-ские чтения – 2024: сб. науч. трудов науч.-практ. конф. - Санкт-Петербург. – 2024. – С. 44–46.
7. Назаренко А.А., Акимов В.П. Лапароскопический адгезиолизис и барьерная профилактика спаечного процесса брюшной полости // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2016. – С. 22.
8. Назаров Х.Ш. и соавт. Миниинвазивные вмешательства в лечении ОСТКН // Вестник

последипломного образования в сфере здравоохранения. – 2021. – № 1. – С. 42–47.

9. Неверов П.С. Кишечная непроходимость : учебно-методическое пособие // Минск : БГМУ. – 2017. – С. 42.

10. Ниязов Б.С., Турдуев Д.А. Профилактика осложнений при синдроме повышенного внутрибрюшного давления у больных с острой кишечной непроходимостью // Врач-аспирант. – 2017. - № 3 (82). – С. 131-136.

11. Облакулов З.Т. и соавт. Видеолапароскопическое лечение острой спаечной кишечной непроходимости // Достижения науки и образования. – 2020. - №1. – С.70-73.

12. Окунев Н.А. и соавт. Кишечная непроходимость вследствие диоспиробезоаров желудочно-кишечного тракта у детей // Российский вестник детской хирургии, анестезиологии и реаниматологии. – 2018. - № 8 (1). – С.62 -65.

13. Парфенов А.И. и соавт. Дивертикулы тонкой кишки // Терапевтический архив. – 2019. - Т. 91. - №. 2. – С. 4-8.

14. Пасечник И.Н. и соавт. Periоперационная нутритивная поддержка хирургических больных // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. – 2020. - № 10. – С. 95-103.

15. Плеханов А.Н., Товаршинов А.И. Современные подходы к диагностике и лечению печеночной недостаточности // Бюллетень ВСНЦ СО РАМН. – 2016. – С. 45.

16. Поцхверия М.М. и соавт. Современные подходы к энтеральному питанию в интенсивной терапии Неотложная медицинская помощь // Журнал им. Н.В. Склифосовского. – 2021. - Т 10. - № 1. – С. 108-121

17. Ротар Д.В. и соавт. Популяционные изменения полости микробиоты толстой кишки больных хроническим вирусным гепатитом с // Гастроэнтерология. – 2017. - Т. 51. - № 2. – С. 35-40.

18. Саварина В.А., Мицура В.М. Роль оси "кишечник-печень" в патогенезе цирроза печени и его осложнений // Гепатология и гастроэнтерология. – 2020. - Т. 4. - № 2. – С. 151-154.

Для цитирования: Махманазаров О.М. Клинико-патогенетические факторы развития энтеральной недостаточности при острой кишечной непроходимости на фоне диффузных заболеваний печени // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 469–474. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17758638>